

ESHITISHIDA MUAMMOLARI BO'LGAN BOLALARDA ESHITISHNI TEKSHIRISH VA ULARNING YAKKA MASHG'ULOTLARGA JALB QILISH

Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li

Qo'qon DPI Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Qayumova Orzujahon Qobiljon qizi

Qo'qon DPI Maxsus pedagogika kafedrası surdopedagogika yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8001194>

Annotatsiya: Ushbu maqolada eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni eshitish darajalarini aniqlash uchun qulay bo'lgan sharoitlarni yaratish va tashkil etish haqida so'z yuritilgan. Bundan tashqari nutq muammolariga to'g'ri tashxis qo'yish usullari va metodlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, kabinet, yakka mashg'ulot, tekshirish, tibbiy xulosa, nutq nuqsoni, eshitish qoldig'i, ish reja, eshitish darajasi, ovoz kuchaytiruvchi apparat.

Hozirgi kunda Respublikamizda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'lim tizimiga alohida e'tibor berilmoqda. Jumladan kar va zaif eshituvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarining bilim sifati oshirish, ularga qulay shart sharoitlarni yaratish, u yerda ta'lim olayotgan o'quvchilarning to'laqonli sog'lom jamiyatga integratsiya qilish bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Bizga ma'lumki kar va zaif eshituvchi bolalar ta'lim muassasalariga tibbiy xulosa asosida keladi. Ushbu xulosada bolalarning eshitish muammolari darajalari ko'rsatilgan bo'ladi. Muassasaning eshitish kabineti mudiri va yakka mashg'ulot o'qituvchisi har bir bola bilan eshitish muammosi darajasi bilan bog'liq holda qay darajada nutqiy imkoniyatlarga egaligi eshitish qoldiqlarini o'rganish uchun tekshirish jarayonini tashkil etadi. Tekshirishlar birqancha vaqtlar oraliqida amalga oshiriladi. Jumladan bu tekshirishlar o'quv yilining boshida, chorak boshi va oxirida va o'quv yilining yakunida tashkil etilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Lekin bu jarayon amaliyotda o'qituvchilar tomonidan faqat o'quv yili boshida va oxirida o'tkazishga odatlanganlar. O'qituvchilarning fikrida "bola baribir yaxshi eshitmaydi"-degan fikr shakllanib qolgan. Bu munosabat salbiy tavsifga ega albatta. Chunki bolalarning eshitish chegarasi o'zgarib turadi. Qanchalik eshitish mashg'ulotlari maqsadli olib borilsa, bolalarning eshitish chegaralarida o'sish ko'rsatkichi yuzaga keladi. Bolalarda eshitishni tekshirish uchun dastlab bola haqida anamenstik ma'lumotlar yig'iladi: dastlabki jismoniy rivojlanishi, nutqiy rivojlanishi, eshitishini yo'qotgan vaqti va sababi haqida ma'lumotlar bolaning yaqinlari bilan suhbat hamda uning xujjatlarini o'rganish orqali yig'iladi.

Kar va zaif eshituvchi bolalarda eshitishni tekshirish tinch muhitda, tashqi muhitdan izolyatsiyalangan xonada olib boriladi. Bola tovushlar tebranishini oyoq orqali sezmasligi uchun uning oyog'i tagiga yumshoq matiryal tashlanadi. Uning qarshisida oyna yoki boshqa aks etuvchi predmet bo'lmasligi kerak bo'ladi. Bolaning bu muxit bilan notanishligi u uchun ma'lum darajada noqulaylik tug'riradi. Bola o'zini qulay xis qilishi uchun hamda u bilan tez muloqotga kirishish uchun tekshirish jarayoniga ota-ona va sinf o'qituvchisi hamda tarbiyachisining ishtiroki tavsiya qilinadi. Chunki tekshirish chog'ida bola o'zini erkin his qilish lozim, shundagina tekshirish jarayoni samarali tashkil etiladi.

Kar va zaif eshituvchi bolalarda eshitishni tekshirish tinch muhitda, tashqi muhitdan izolyatsiyalangan xonada olib boriladi. Bola tovushlar tebranishini oyoq orqali sezmasligi uchun uning oyog'i tagiga yumshoq matiryal tashlanadi. Uning qarshisida oyna yoki boshqa aks etuvchi predmet bo'lmasligi kerak bo'ladi. Bolaning bu muxit bilan notanishligi u uchun ma'lum darajada noqulaylik tug'riradi. Bola o'zini qulay xis qilishi uchun hamda u bilan tez muloqotga kirishish uchun tekshirish jarayoniga ota-ona va sinf o'qituvchisi hamda tarbiyachisining ishtiroki tavsiya qilinadi. Chunki tekshirish chog'ida bola o'zini erkin his qilish lozim, shundagina tekshirish jarayoni samarali tashkil etiladi.

Tekshirish jarayonida eshitilgan tovushga qanday javob berish usuli yoki vositasi tanlanadi. Masalan, eshitgan zaxoti qo'lini ko'tarish yoki qo'lga berilgan shar, koptok, bayroqcha kabi vositalarni ko'tarish kabilar bolaga alohida tushuntiriladi. Ayrim hollarda o'qituvchilar o'zaro

“Rolli o‘yin” kabi usul orqali ko‘rsatib berishi ham tekshirish jarayonini bola uchun qulay tashkil etish imkonini beradi. Eshitishni tekshirish ovoz va nutq orqali amalga oshiriladi. Bunda ekrandan foydalaniladi. Ma‘lumki bola tug‘ilgan kunidan boshlab, tovushlarni sezishi va unga ma‘lum darajada va shartli o‘zi o‘rgangan shartli shakllarda javob reaksiya kuzatiladi. Masalan, boshini tovush kelgan tarafga burishi, nafas olish ritmining o‘zgarishi va xokazolar shartsiz refleksli reaksiyalarga kiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolani (2-4 yoshli) tekshirishda nutq va tovushli o‘yinchoqlardan foydalanish mumkin.

Bola tomonidan ovoz qabul qilinishini tekshirishda unlilarni eshittirishdan foydalaniladi. Bunda ularning eshitish darajasini hisobga olgan xolda -A, - O, -U, - I, -O‘,- E unlilari aniq ketma-ketlikda beriladi va farqlanadi.

Bola ovozni eshitib farqlaganidan so‘ng so‘zlar beriladi. Ya‘ni so‘zlarda undoshlarni farqlash (1 ta undosh bilan farq qiluvchi so‘zlar beriladi opa-ota, aka- ana) topshirig‘i beriladi.

So‘ngra bolaning nutqiy rivojlanishiga mos bo‘lgan so‘z va jumlar beriladi, masalan, bolaning ismi, -ota, -ona, -aka, -it, -mushuk va yaqinlarining ismlari hamda bolaga tanish bo‘lgan boshqa so‘zlar, sodda gaplar: - bu oq mushun – bu mushuk oq; Halimjonjon otam- mening otam Halimjon kabi shakllarda beriladi. Qayta o‘tkazilgan tekshiruv natijalarini taqqoslash uchun tekshirish 1 ta o‘qituvchi orqali o‘tkazilgani maqsadga muvofiqdir. Bolalarning nutq birikmalarini muvoffaqiyatli farqlashlariga erishishda rasmlardan foydalanish tavsiya etiladi. Tekshiruvchi aytgan so‘zni bola eshitgan xaxoti, uning rasmini ko‘rsatadi.

Nutqi ma‘lum darajada shakllangan bolalar eshitishini teshirishda yasama so‘zlardan foydalanish mumkin masalan:

Miyav-miyav, vov-vov, ma-ma, me-me.

Eshitishni tekshirishda ovoz chiqaruvchi o‘yinchoqlardan ham foydalaniladi. Masalan, 2 ta bir hil o‘yinchoq beriladi. O‘yinchoqlardan biri nosoz bo‘lishi yoki ovozi chiqmaydigan holatga keltirilgan bo‘ladi. Ma‘lum miqdorda eshitish qoldig‘i bor bola ikkala o‘yinchoqlardan qaysi birining ovozi bor, qaysi birining ovozi yo‘qligini sezadi. Kar bola ikkala o‘yinchoqqa bir hil munosabatda bo‘ladi.

Eshitish kabineti mudiri va yakka mashg‘ulot o‘qituvchisi bolalarning eshitish imkoniyatini tekshirishda yaqindan uzoqqa masofa orqali yondashadi. Dastlab quloq suprasiga yaqin masofadan turib, tovushli vositalar, bir bo‘g‘inli so‘zlar eshittiriladi. Shu tovush ma‘lum masofa uzoqdan eshittiriladi. Shu tarzda bolaning eshitish masofasi aniqlanadi. Bu tekshirishning pedagogik shakli bo‘lib, bu usulni nafaqat yakka mashg‘ulot o‘qituvchilari, balki ota-onalar, tarbiyachilar va fan o‘qituvchilari ham qo‘llashni bilishlari talab etiladi.

Amaliyotda Rossiya olimi R.M.Boskisning pedagogik tashxisi keng qo‘llaniladi. Unga ko‘ra kar va zaif eshituvchi bolalarni guruhlarga ajratishda quyidagi omillar ustuvorlik qiladi:

1. Karlik va zaif eshituvchilikning darajasi.
2. Eshitishni yo‘qotgan vaqt va nuqsonning rivojlanish tezligi (keltirib chiqargan ikkilamchi muammolarning kelib chiqish holati).
3. Eshitishni yo‘qotgan paytdagi nutq holati:
4. Nuqsonga ega bo‘lgandan so‘ng bolaning rivojlanish sharoiti, ya‘ni oilalarda bolaga nisbatan yo‘lga qo‘yilgan maxsus pedagogik yondashuvlarning mavjudligi va sifati.

Kar va zaif eshituvchi bolalarni pedagogik tasniflashdan maqsad ta'lim-tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil etilishiga ta'sir qilishdir. Kar va zaif eshituvchi bolalar bilan olib boriladigan yakka mashg'ulotlar jarayonida asosiy omil bo'lib, eshitish orqali nutqni qabul qilish imkoniyati hisoblanadi. Eshitish muammolari nuqsonning darajasiga bog'liq holda, karlik va zaif eshituvchilikka bo'linadi.

Kar bolada eshitish muammosi chuqurligi sababli, u nutqni mustaqil egallay olmaydi. Kar bolalar bilan olib boriladigan korreksion mashg'ulotlarda tovush tebranishlarini havo-suyak orqali xis qildirib, teri-tuyush orqali sezdirib farqlash ustida ishlanadi. Shuning uchun aksariyat o'qituvchilar kar bolalarga tovushlarni qo'yishda teri orqali sezish, havoni his qilishga tayanadilar. Hozirgi kunda ovoz kuchaytirib beruvchi apparatlar mavjud bo'lmagan vaziyatlarda ham kar bolalarga tovushni qo'yib, so'z va jummalarni labdan o'qitirgan holda o'quvchilarda nutqiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirgan o'qituvchilar ham kuzatiladi.

Yengil darajadagi zaif eshituvchi bolalar oilada maqsadli ta'lim-tarbiya jarayoni tashkil etilganda nutqni ma'lum darajada egallash imkoniyatiga egadirlar. Og'ir, ya'ni karlikka yaqin zaif eshituvchi bolalar esa nutq mustaqil egallay olmaydilar. Aynan mazkur toifa bolalar bilan ovoz kuchaytirib beruvchi apparatlar orqali ish olib borilganda kutilgan natijalarga erishish mumkin. Chunki bu bolalar eshitish qoldig'idan foydalanishga o'rgatiladilar. Eshitishi yo'lga qo'yilgan bolada nutq tadrijiy holatda ham xatto rivojlanish imkoniga ega bo'ladi. Agarda ham apparat, ham maqsadli nutq ustida ish olib borilsa, bunday bolalar sog'lom insonlar kabi tushunarli holda muloqot qilish imkoniga ega bo'ladilar.

Zaif eshituvchilarning eshitish muammosiga ko'ra quyidagi toifalarga ajratish mumkin:

-50 db gacha eshitishni yo'qotgan bolalar. Bunday bolalar 1 m dan ortiq masofadan nutqni farqlaydilar.

-50-70 db gacha eshitishni yo'qotgan bolalar. Bunday bolalar 1 m gacha masofadan nutqni farqlaydilar.

- 70 db dan yuqori yo'qotgan bolalar. Bunday bolalar quloq oldida ham nutqni farqlashi qiyin kechadi.

Zaif eshituvchi bolalar 2 bo'limda o'qitiladi. Birinchi bo'limda yengil darajadagi 50 db gacha, ayrim hollarda 60 db gacha eshitishi yo'qolgan bolalar yoki nutqi saqlangan karlikka yaqin bolalar jalb etiladilar.

Ikkinchi bo'limda 70-80 db gacha eshitishini yo'qotgan bolalar jalb etiladi. O'zbekiston surdopedagogikasida 80 db zaif eshituvchilik va karlik o'rtasidagi chegara deb hisoblansa-da, amaliyotda 70-80 db o'rtasidagi ko'rsatkichga ega bolalar pedagogik tashxis xulosasiga ko'ra yoki zaif eshituvchi bolalar yoki kar bolalar uchun ta'lim muassasasiga qabul qilinishi kuzatiladi. Halqaro tajribada 90 db karlik va zaif eshituvchilik o'rtasidagi chegara sifatida tan olinadi. Biroq bu tajriba bolaning nutqiy imkoniyati bilan tavsiflanadi. Ya'ni agar bola 80 db dan ortiq darajada eshitishni yo'qotsa-yu, oiladagi ta'limiy e'tibor sababli uning nutqiy imkoniyati ma'lum darajada rivojlangan bo'lsa, unda bu bola zaif eshituvchilar muassasasida ta'lim olishi yo'lga qo'yilgan.

1- bo'lim zaif eshituvchilikda bola quloq oldida bo'g'inlab talaffuz qilingan so'zlarning 75 % ini eshitib farqlaydi. Masofa yarim metr ga uzaysa, berilgan so'zlarning 60 foiz % ini, ikki metr ga uzaysa, 40 % ini eshitib farqlaydi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar korreksion mashg'ulotlarni tashkil etishda o'quvchilarning eshitishi va eshitish qoldig'idan maksimal foydalanishning ahamiyatini ochib beradi. Ya'ni

korreksion mashg'ulotlarda o'qituvchilar bolalarning eshitishi ustida ishlash jarayonini to'g'ri tashkil etishi lozim. O'z nomi bilan "Eshitish idrokini rivojlantirish" mashg'uloti o'z vazifalarini bajarishi lozim.

O'quv yili boshida kar va zaif eshituvchi bolalarning eshitish va talaffuz ko'nikma hamda malakalari tekshiriladi.

Tayyorlov va 1-sinflarda yakka mashg'ulotlarning yillik rejasi o'quvchilarga tovushlarni qo'yishga mo'ljallanadi. Rossiya tajribasida o'quvchilar 1-sinfning oxirigacha (agar zaif eshituvchi va qo'shimcha muammolarga ega bo'lmagan bola bo'lsa, agar kar hamda og'ir nuqsonli yoki qo'shimcha muammolarga ega bolalar bo'lsa, ikkinchi sinfning 1-yarmigacha) rus tilida mavjud barcha tovushlarni talaffuz qilishga tayyorlanadilar. Ya'ni Rossiya maktablarida yakka mashg'ulotlar uchun tuzilgan yillik ish rejalarida tayyorlov va 1-sinfning yakuniga qadar barcha tovushlarni qo'yish ishlari yakunlanadi. Shu tajribaga tayangan holda O'zbekiston maxsus ta'lim muassasalarida ish tajribalar tahlil etilganda 2 va undan yuqori sinflarda ham "tovush qo'yish" ishi rejalashtirilganini kuzatish mumkin. Bundan tashqari O'zbekiston amaliyotida bir yondashuv uzoq yillar ustuvorlik qilib kelmoqda. Ya'ni o'quv yili boshida o'quvchilarning tovushlarni talaffuz qilish imkoniyatini tekshirish uchun jadval tuziladi. Ushbu jadvalning 1-qatorida o'zbek tili tovushlari beriladi, 2-qatoriga bolaning shu tovushni qanday talaffuz qilishi yoki umuman talaffuz qilmasligi belgilar yordamida yoziladi.

Amaldagi dastur talabiga ko'ra 1-sinf oxirigacha o'zbek tili da mavjud barcha tovushlarning qo'yilishi rejalashtiriladi.

O'quv yili boshida eshitish kabineti mudiri hamda yakka mashg'ulot o'qituvchilari tomonidan olib boriladigan 2 haftalik o'rganish davri ish mazmuni tayyorlov va 1-sinflarda o'ziga xosdir. Bu o'ziga xoslik kar va zaif eshituvchi bolalarning yosh hususiyatlari va maktab ta'limiga moslashishi bilan bog'liqdir. Bu yoshda bolalar hali mustaqil emas, yangi muhit va sharoitga moslashishda o'zgaralar yordamiga muhtojlik sezadilar. Shuning uchun tekshirish ishlarining o'yinga yo'naltirilgan hamda tez-tez o'zgaruvchan (bola holatiga qarab, chunki bola jarayondan qo'rqib qolmasligi lozim) vaziyatlarga oldindan tayyor bo'lishi talab etadi. Shu bilan bog'liq ravishda tayyorlov va 1-sinflarda yakka mashg'ulotlarning ish rejasi asosan "tovush qo'yish" ga yo'naltiriladi. Ikki yil mobaynida bolalar egallayotgan til qonuniyatlaridan kelib chiqqan holda tovushlarning hosil bo'lish o'rni, usuli hamda ovoz va shovqinning ishtirokini (ovoz kuchaytiruvchi apparat bilan yoki apparatsiz) eshitib, eshitib-ko'rib, ko'rib, his qilib-sezib talaffuz qilishga o'rgatiladilar.

References:

1. Khatamjon, Islamjon, and Haydarov Islamjon Khatamjon Ugli. "Mechanisms to increase the efficiency of scientific education in the system of special education the mechanism of increasing the efficiency of classes scientific education in the system special images." *Asian Journal of Multidimensional Research* 11.12 (2022): 26-29.
2. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF THE SKILL OF CREATIVE THINKING IN WEAK AUDITORY STUDENTS." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 265-271.

3. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "ESHITISH QOBILIYATINI BUZILISHI VA YO'QOTISH SABABLARI." Conferencea (2023): 83-86.
4. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "ENVIRONMENTAL EDUCATION OF HEARING-IMPAIRED PRESCHOOL CHILDREN BY SHAPING THEIR KNOWLEDGE OF NATURE." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.3 (2023): 510-513.
5. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "EDUCATION OF STUDENTS WITH HEARING DEFECTS THROUGH SCIENCE LESSONS DEVELOPMENT OF SPEECH AND THINKING." Open Access Repository 4.3 (2023): 837-844.

INNOVATIVE
ACADEMY